

A RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROFISSIONAL CONTABILISTA À LUZ DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO

Angela Cristina Schmidt Meneghetti
Contadora e Advogada. Especialista em Direito Tributário.
Fundadora da Contec Contabilidade.
Balneário Camboriú – SC – Brasil.
E-mail: angelaschmidt.bc@gmail.com

Nota da autora: O presente artigo foi elaborado originalmente no ano de 2017, sendo extraído de trabalho de conclusão de curso (TCC), na modalidade monografia, de autoria da própria autora, refletindo o contexto normativo e interpretativo vigente à época, especialmente no que se refere à responsabilidade civil do profissional contábil à luz do Código Civil brasileiro. Ressalta-se que o ordenamento jurídico brasileiro passou por atualizações posteriores, as quais, todavia, não comprometem os fundamentos teóricos e jurídicos aqui apresentados.

RESUMO

O presente estudo tem por objetivo destacar que a profissão contábil no Brasil possui seu Código de Ética, aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade, Resolução CFC nº 803/96, onde está descrito minuciosamente a forma pela qual os contadores devem conduzir suas ações, quando do exercício profissional. A pesquisa busca viabilizar a introdução ao estudo da responsabilidade do profissional contabilista e a ética profissional, bem como, investigar a responsabilidade civil do contabilista, demonstrando as razões que possam vir a ensejar a responsabilidade pessoal e de seus agentes, perante os respectivos danos que estes possam ter causados a outrem. Para isso, valendo-se das técnicas do referencial bibliográfico, investigação legal e jurisprudencial, evidenciar que o contabilista deve ter inserido em sua pessoa uma consciência profissional que garanta a condição de suas atividades dentro dos padrões morais que exige sua profissão e, para tanto, no exercício profissional, agir com ética é um dever elementar que jamais poderá ser esquecido para os profissionais que militam na contabilidade, pois além do caráter moral, seus atos têm implicações diretas sobre o patrimônio de terceiros, destacando que a responsabilidade civil do profissional contábil ficou mais bem delineada com o CC/2002, atribuindo ao mesmo a responsabilidade por culpa dos seus atos (desídia, imperícia, invigilância) perante o seu cliente e junto com o mesmo, de forma solidária, por atos dolosos, perante terceiros. Ainda, o contador e o técnico contábil podem ser responsabilizados penalmente nos crimes de lavagem de dinheiro de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.613/98.

Palavras-chave: Ética profissional. Código de Ética. Responsabilidade Civil. Profissional contabilista.

ABSTRACT

This article aims to highlight that the accounting profession in Brazil is governed by a Code of Ethics approved by the Federal Accounting Council (CFC Resolution No. 803/96), which establishes in detail how accountants must conduct their actions in the exercise of their profession. The study seeks to introduce the analysis of the accountant's professional responsibility and ethical conduct, as well as to examine the civil liability of accounting professionals, demonstrating the circumstances that may give rise to their personal liability and that of their agents for damages caused to third parties. To this end, through bibliographic, legal, and jurisprudential research methods, the study emphasizes that accountants must possess a strong professional awareness that ensures their activities comply with the moral standards required by the profession. Acting ethically is therefore a fundamental duty that must never be overlooked, as accounting practices, in addition to their moral dimension, have direct implications on third-party assets. Furthermore, the civil liability of accounting professionals became more clearly defined with the Brazilian Civil Code of 2002, which establishes their liability for negligent acts (such as lack of diligence, incompetence, or insufficient supervision) toward their clients, and, jointly with them, for intentional misconduct toward third parties. Additionally, accountants and

accounting technicians may incur criminal liability for money laundering offenses, in accordance with Article 1 of Law nº 9.613/98.

Keywords: Professional ethics. Code of Ethics. Civil liability. Accounting professional.

INTRODUÇÃO

O presente artigo tem por objetivo destacar que a profissão contábil no Brasil possui seu Código de Ética, aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade, Resolução CFC nº 803/96, onde está descrito minuciosamente a forma pela qual os contadores devem conduzir suas ações, quando do exercício profissional.

Justifica-se o tema em virtude dos diversos escândalos empresariais que envolvem a contabilidade, não só no Brasil como no mundo inteiro, que acabaram contribuindo fortemente para que a sociedade em geral criasse uma imagem negativa do contador, uma imagem de um profissional não ético. Entretanto, pertinente se faz destacar que os problemas que envolvem o universo do exercício da profissão não podem ser usados como base para rotular toda uma classe profissional.

Diante de tais fatos e com o intuito de viabilizar a pesquisa, foi levantado o seguinte questionamento:

A partir da entrada em vigor do CC/2002 introduziram-se algumas alterações nos procedimentos contábeis das empresas, assim como a responsabilidade subjetiva dos profissionais contábeis. Diante dessas mudanças, o profissional contábil passou a ser tratado textualmente como preposto do sócio numa sociedade empresária, tendo sua responsabilidade profundamente ampliada. Nesse sentido, pode o mesmo responder, pessoal e solidariamente, perante a empresa e terceiros inclusive com patrimônio pessoal?

Com base no questionamento levantado, se apresenta a seguinte hipótese:

A responsabilidade civil do profissional de contabilidade, pelos atos relativos à escrituração contábil e fiscal, ficou bem mais delineada com o CC/2002, pois está mais claro que o profissional de contabilidade é responsabilizado por culpa dos seus

atos (desídia, imperícia, invigilância) perante o seu cliente. E, junto com o seu cliente, de forma solidária, por atos dolosos, perante terceiros.

Visando buscar a confirmação ou não da hipótese, o trabalho foi dividido em duas seções. A primeira seção evidencia a importância da ética na profissão contábil sendo base de credibilidade e transparência aos serviços executados por tais profissionais, pois a eles são delegadas informações sigilosas e importantes da vida financeira de seus clientes. A base ética aliada à aplicação dos princípios contábeis faz com que a profissão contábil seja digna de confiança e admiração pela sociedade, pois esta profissão é de suma importância ao desenvolvimento dos negócios comerciais de toda a sociedade.

A segunda seção demonstra a responsabilidade civil do profissional contabilista, ressaltando-se o estudo de extrema importância para toda coletividade do âmbito contábil, buscando demonstrar as razões que possam vir a ensejar a responsabilidade civil do profissional contábil, pessoal e de seus agentes, perante os respectivos danos que estes possam ter causado a outrem. Nessa esteira, os estudos se voltarão à responsabilidade do contabilista após a promulgação da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o Código Civil vigente até os dias atuais, enfatizando os artigos 1.177 e 1.178 que introduziram inúmeras modificações na lei civil, reforçando as responsabilidades administrativas do profissional contador e do técnico contábil, onde o Código de Ética do Profissional de Contabilidade – CEPC estabelece que esses profissionais devem exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade técnica, observando a legislação vigente, os princípios de contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade, resguardando os interesses de seus clientes e empregadores sem comprometer a dignidade e independência profissional. Também, o contador e o técnico contábil serão responsabilizados penalmente nos crimes de lavagem de dinheiro, se não observarem as normas de cuidados impostas a eles no exercício de sua profissão. A pena imposta aos infratores, de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.613/98 é de reclusão de três a dez anos, e multa, que consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença pelo Juiz e é calculado em dias-multas, sendo no mínimo de 10 e no máximo de 360 dias- multa. O valor do dia-multa também é fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a um trigésimo do valor do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a cinco vezes esse salário. Ainda, de acordo com o

art. 4º da Lei de Lavagem de Dinheiro, a pena será aumentada de um a dois terços se os crimes definidos nela forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa, e poderá ser reduzida, conforme art. 5º da mesma lei, de um a dois terços e ser cumprida em regime semiaberto, ou ainda, é facultado ao Juiz deixar de aplica-la ou substituí-la por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que facilitem a apuração das infrações penais e a identificação dos autores, coautores e partícipes, ou a localização dos bens, direitos ou valores dos objetos do crime.

1 O PROFISSIONAL CONTABILISTA E A ÉTICA PROFISSIONAL

A ética compreende um tema constantemente debatido na sociedade em geral.

Na literatura, BORGES e MEDEIROS¹ esclarecem que diversos são os conceitos científicos e teóricos que norteiam sua definição, mas alertam que a sua aplicação nem sempre é executada da melhor forma.

O termo ética, que deriva do grego “ethikos”, significa, de acordo com a doutrina de JESUS e SANTOS², o estudo dos juízos de apreciação que se referem à conduta humana suscetível de qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente determinada sociedade, seja de modo absoluto.

Para tanto, SILVA e SUNG³ compreenderam a ética como a “ciência vinculada ao julgamento de apreciação moral, sobre juízos de valor amarrados a distinção entre o bem e o mal”. Ainda, segundo os mesmos autores, ética é uma “dimensão que nos permite os questionamentos sobre as práticas, atitudes, regras e ações humana”.

¹ BORGES, Erivan; MEDEIROS, Carlos. **Comprometimento e ética profissional**: um estudo de suas relações junto aos contabilistas: Revista Contabilidade e Fianças: USP. v. 19, n. 44, ano 2007. p. 70.

² JESUS, Maria Lindinete de; SANTOS, Luciana Matos dos. **A importância da ética na formação do profissional de contabilidade**. Revista Pensar Contábil. ed. Especial. 2001. p. 11.

³ SILVA. Josué Cândido da; SUNG, Jung Mo. **Conversando sobre ética e sociedade**. Rio de Janeiro: Vozes, 1997. p. 47.

Em um conceito alternativo, JESUS e SANTOS⁴ definem a moral como sinônimo de ética. Para as autoras, a ética pode ser conceituada como o “conjunto de normas que, em determinado meio, granjeiam a aprovação para o comportamento dos homens”.

Em resumo, agir eticamente é saber conviver em sociedade, aceitando o conjunto como precedente à parte. A ética deve estar presente em qualquer atitude que é tomada e que possa afetar qualquer indivíduo que está a volta. As ações dos indivíduos devem ser muito bem pensadas, para que a sociedade não seja afetada de forma negativa. Essa simples atitude já é considerada ética⁵.

Devido à importância da ética para a vida em sociedade, foram criados os códigos de ética geral, para nortear o comportamento das pessoas, principalmente, dentro das organizações.

Existem algumas definições para o que seja um código de ética, e uma delas, de acordo com ROCHA⁶ é que se trata de “instrumento que busca a realização dos princípios, visão e missão da empresa. Serve para orientar as ações de seus colaboradores e explicar a postura social da empresa em face dos diferentes públicos com os quais interage”.

SÁ⁷ enfatiza que para que um código de ética funcione em uma determinada empresa, é fundamental sua divulgação e acompanhamento pela alta administração. Sua importância não é só no ambiente empresarial, mas em qualquer agrupamento ou associação entre pessoas e leciona sua definição a seguir:

Acordo explícito entre os membros de um grupo social: uma categoria profissional, um partido político, uma associação civil, etc. Seu objetivo é explicitar como aquele grupo social, que o constitui, pensa e define sua própria identidade política e social; e como aquele grupo social se compromete a realizar seus objetivos particulares de um modo compatível com os princípios universais da ética⁸.

⁴ JESUS, Maria Lindinete de; SANTOS, Luciana Matos dos. **A importância da ética na formação do profissional de contabilidade**. p. 12.

⁵ SÁ, Antônio Lopes de. **Ética Profissional**. p. 13.

⁶ ROCHA, José Carlos Fortes. **Ética e responsabilidade empresarial do contabilista**. Fortaleza/CE: Fortes, 2002. p. 102.

⁷ SÁ, Antônio Lopes de. **Ética profissional**. São Paulo: Atlas, 2010. p. 21.

⁸ SÁ, Antônio Lopes de. **Ética profissional**. São Paulo: Atlas, 2010. p. 21.

Com relação a ética na profissão contábil, de forma introdutória, SÁ⁹ leciona os significados de ética profissional, relacionados à contabilidade:

A profissão contábil consiste em um trabalho exercido habitualmente nas células sociais, com o objetivo de prestar informações e orientações baseadas na explicação dos fenômenos patrimoniais, ensejando o cumprimento de deveres sociais, legais, econômicos, tão como a tomada de decisões administrativas, além de servir de instrumentação histórica da vida da riqueza¹⁰.

Com isso, nota-se que SÁ¹¹ não explora somente que o conhecimento teórico e científico deve ser aprimorado e respeitado pelo profissional contábil, mas também a sua conduta virtuosa, que vem construindo ao longo de sua carreira e que deve ser mantida e resguardada.

Nesse sentido, NIYAMA, PISCITELLI e SILVA¹², trazem as seguintes considerações:

[...] o contabilista deve ter inserido em sua pessoa uma consciência profissional que garanta a condição de suas atividades dentro dos padrões morais que exige sua profissão. [...] além da consciência ética que o profissional deve ter, faz-se necessário o profundo conhecimento da ética da profissão. Assim, os conhecimentos do CEPC, além das demais normas de conduta que regem o exercício da profissão, geram uma melhor qualidade dos serviços prestados, sempre tendo a consciência de que se está representando toda uma classe profissional¹³.

Nas considerações de OLIVEIRA¹⁴, os diversos escândalos empresariais que envolvem a contabilidade, não só no Brasil como no mundo inteiro, acabam contribuindo fortemente para que a sociedade em geral criasse uma imagem negativa do contador uma imagem de um profissional não ético. Porém, a autora

⁹ SÁ, Antônio Lopes de. **Ética profissional**. São Paulo: Atlas, 2010. p. 48.

¹⁰ SÁ, Antônio Lopes de. **Ética profissional**. p. 48.

¹¹ SÁ, Antônio Lopes de. **Ética profissional**. p. 48.

¹² NIYAMA, Jorge Katsumi Niyama; PISCITELLI, Roberto Bocaccio; SILVA, César Augusto Tibúrcio. **Exame de suficiência em contabilidade**: Livro texto e Exercícios Adaptados às Exigências do CFC. Equipe de Professores do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade de Brasília – UNB. São Paulo: Atlas, 2001. p. 299.

¹³ NIYAMA, Jorge Katsumi Niyama; PISCITELLI, Roberto Bocaccio; SILVA, César Augusto Tibúrcio. **Exame de suficiência em contabilidade**: Livro texto e Exercícios Adaptados às Exigências do CFC. p. 299.

¹⁴ OLIVEIRA, Danielle. **A imagem do contador no Brasil**: um estudo sobre sua evolução histórica. Rio de Janeiro: Revista de Controle e Administração, v. 3, n. 1, 2007. p. 13.

esclarece que os problemas que envolvem o exercício da profissão não podem ser usados como base para rotular toda uma classe profissional.

Para tanto, ROCHA¹⁵ argumenta que a profissão contábil não é antiética por natureza, uma vez que, os resultados positivos obtidos nos negócios decorrem de decisões e atitudes éticas e, quando assim seguidos, tendem a assegurar resultados positivos permanentes. Diante de tais fatos, o autor considera que o profissional da contabilidade é notoriamente importante para as empresas nos países. No entanto, suas ações devem seguir os princípios éticos para o alcance de resultados fidedignos.

Para tanto, a profissão contábil no Brasil possui seu Código de Ética, que foi aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade, Resolução CFC nº 803/96¹⁶, onde está descrito minuciosamente a forma pela qual os contadores devem conduzir suas ações, quando do exercício profissional.

Historicamente, o primeiro Código de Ética Profissional do Contabilista - CEPC foi aprovado em 1970, através da Resolução CFC nº 290/70¹⁷, e na época, representou um grande avanço para a classe profissional. Em 1996, o CFC aprovou o novo CEPC através da Resolução nº 803/96¹⁸. Com isto, foi possível atualizar conceitos e aprimorar os princípios constantes do CEPC (Resolução CFC 803/96, caput). Desde então, alterações a este decreto foram introduzidas, através das Resoluções 819/97¹⁹, 942/02²⁰, 950/02²¹, 972/03²², 987/03²³e 1.307/10²⁴.

¹⁵ ROCHA, José Carlos Fortes. **Manual do contabilista**: uma abordagem teórico-prática da profissão contábil. p. 159.

¹⁶ BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 803/96**. Disponível em: http://www1.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=1996/000803. Acesso em: 08 ago. 2017.

¹⁷ BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 290/70**. Disponível em: http://www1.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=1996/000803. Acesso em: 08 ago. 2017.

¹⁸ BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 803/96**. Disponível em: http://www1.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=1996/000803. Acesso em: 08 ago. 2017.

¹⁹ BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 819/97**. Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=95948>. Acesso em: 08 ago. 2017.

²⁰ BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 942/02**. Disponível em: <http://www.contabeis.com.br/legislacao/13583/resolucao-cfc-942-2002/>. Acesso em: 08 ago. 2017.

Com a resolução 1.307/10²⁵, no seu artigo 1º, foi aprovada a alteração do termo Contabilista para Contador.

No CEPC constam os deveres e as proibições do profissional, regula sobre o valor dos honorários profissionais, ressalta os deveres em relação aos colegas e à classe profissional e, por fim, as penalidades possíveis quando da infração a algum item do presente código.

Especificamente, em relação aos deveres do contador, a Resolução CFC 803/96²⁶, capítulo II, artigo 2º indica a importância da qualificação do profissional e a fiscalização que ele deve ter sobre si próprio, estabelecendo seus limites dentro da profissão como pode ser observado no inciso I. Nessa esteira, é necessário que o profissional tenha qualificação adequada para a execução de determinado trabalho²⁷.

A ética de um profissional, conforme as lições de OLIVEIRA²⁸ é um conjunto de comportamentos impostos a ele pela empresa em que trabalha ou pela profissão que pratica. A fim de normatizar estas situações foram criados diversos códigos de ética e, para o profissional da contabilidade não foi diferente:

O profissional contábil tem que ter um comportamento ético inquestionável, saber manter sigilo, ter conduta pessoal, dignidade, honra, competência e serenidade para proporcionar ao usuário

²¹ BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 950/02**. Disponível em: <http://www.contabeis.com.br/legislacao/13830/resolucao-cfc-950-2002/>. Acesso em: 08 ago. 2017.

²² BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 972/03**. Disponível em: http://www.valdecicontabilidade.cnt.br/contabilistas/leg_prof_contab/Res972.htm. Acesso em: 08 ago. 2017.

²³ BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 987/03**. Disponível em: http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2003/000987. Acesso em: 08 ago. 2017.

²⁴ BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 1.307/10**. Disponível em: http://www.normaslegais.com.br/legislacao/resolucaocfc1307_2010.htm. Acesso em: 08 ago. 2017.

²⁵ BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 1.307/10**. Disponível em: http://www.normaslegais.com.br/legislacao/resolucaocfc1307_2010.htm. Acesso em: 08 ago. 2017.

²⁶ BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 803/96**. Disponível em: http://www1.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=1996/000803. Acesso em: 08 ago. 2017.

²⁷ ROCHA, José Carlos Fortes. **Manual do contabilista**: uma abordagem teórico-prática da profissão contábil. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 169.

²⁸ OLIVEIRA, Danielle. **A imagem do contador no Brasil**: um estudo sobre sua evolução histórica. Rio de Janeiro: Revista de Controle e Administração, v. 3, n. 1, 2007. p. 13.

informações com segurança e confiabilidade e, ao mesmo tempo, ter uma conduta pessoal de forma a não se sentir seduzido em fraudar informações. Por essas razões, o assunto 'ética' adquire enorme importância no contexto atual do mercado empresarial capitalista²⁹.

Fato é que o profissional contábil além das constantes atualizações para seguir a legislação vigente, possui o Código de Ética que regulamenta a profissão e a ética, sob o ponto de vista de OLIVEIRA³⁰ é uma ciência com embasamento científico e filosófico sólido, que trata da moral e do comportamento humano, das relações comportamentais e interpessoais, do respeito pelo outro, de se pensar coletivamente e não de maneira somente individual. Então, é preciso que o profissional de contabilidade exerça uma conduta ética, sem perder sua autonomia para trabalhar, prossegue:

A matéria ética vem sendo estudada com bastante ênfase nos cursos de Ciências Contábeis. É necessário que se dê importância à disciplina e que os acadêmicos se mantenham atualizados sobre o que acontece em nível de corrupção e fraudes nos meios empresariais, governamentais e mesmo de pessoas físicas, pois só assim é possível formar profissionais contadores aptos a lidar com essas questões e exercer a profissão com dignidade, respeito, lealdade, ética, autonomia e independência. [...] o objetivo do código de ética para o contador é habilitar esse profissional a adotar uma atitude pessoal consoante com os princípios éticos conhecidos e aceitos pela sociedade³¹.

O V Congresso Brasileiro de Contabilidade, realizado em Belo Horizonte, no ano de 1950, foi um marco importante no estudo e debate do tema código de ética profissional no país e, em especial, na área contábil. Nessa época, surgiu a primeira codificação de normas para orientar a conduta ética dos profissionais em contabilidade³²,

²⁹ OLIVEIRA, Danielle. **A imagem do contador no Brasil**: um estudo sobre sua evolução histórica. p. 13.

³⁰ OLIVEIRA, Danielle. **A imagem do contador no Brasil**: um estudo sobre sua evolução histórica. Rio de Janeiro: Revista de Controle e Administração, v. 3, n. 1, 2007. p. 13.

³¹ OLIVEIRA, Danielle. **A imagem do contador no Brasil**: um estudo sobre sua evolução histórica. p. 13.

³² OLIVEIRA, Danielle. **A imagem do Contador no Brasil**: um estudo sobre sua evolução histórica. Rio de Janeiro: Revista de Controle e Administração. p. 10.

Em 1970, o Conselho Federal de Contabilidade – CFC, atendendo a determinação ao artigo 10, do Decreto-Lei nº 1.040³³, de 1969, aprovou o Código de Ética do Profissional Contabilista, através da Resolução 290, que por volta de vinte anos, orientou como deveria ser a conduta do profissional de Contabilidade no exercício de suas atividades³⁴.

Assim em 1996, o CFC introduziu o Código de Ética do Profissional Contábil, através da Resolução nº 803³⁵, de 10 de outubro de 1996, que visa nortear a conduta desse profissional de forma a prestar adequadamente seus serviços à sociedade³⁶.

Nesse sentido, o artigo 2º, da Resolução nº 803³⁷, de 10 de outubro de 1996, e seus incisos estabelecem como deve ser sua conduta. Ainda, na lei citada acima existem dois pilares fundamentais para a ética: os princípios e as regras. O primeiro diz respeito à idoneidade do profissional, já o segundo diz respeito à disciplina que o contador deve ter perante o cliente (pessoa física ou jurídica) e, também para a sociedade em geral³⁸.

A Resolução 819³⁹, de 20 de novembro de 1997, restabelece o recurso “ex officio” na área do processo ético e altera o parágrafo 2º, do artigo 13, do Código de Ética do Profissional Contabilista, revogando a Resolução nº 677⁴⁰, de 1990.

³³ BRASIL. **Decreto-Lei nº 1.040, de 21 de outubro de 1969**. Dispõe sobre os Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade, regula a eleição de seus membros, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/De1040.htm. Acesso em: 08 ago. 2017.

³⁴ OLIVEIRA, Danielle. **A imagem do contador no Brasil**: um estudo sobre sua evolução histórica. p. 10.

³⁵ BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 803/96**. Disponível em: http://www1.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=1996/000803. Acesso em: 08 ago. 2017.

³⁶ OLIVEIRA, Danielle. **A imagem do contador no Brasil**: um estudo sobre sua evolução histórica. p. 10.

³⁷ BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 803/96**. Disponível em: http://www1.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=1996/000803. Acesso em: 08 ago. 2017.

³⁸ SÁ, Antônio Lopes de. **Ética profissional**. p. 49.

³⁹ BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 819/97**. Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=95948>. Acesso em: 08 ago. 2017.

⁴⁰ BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 677/90**. Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=95948>. Acesso em: 08 ago. 2017

Conforme a Resolução CFC nº 960⁴¹, de 09 de julho de 2003, artigo 25, as penas consistem em: a) multas; b) advertência reservada; c) censura reservada; d) censura pública; e) suspensão do exercício profissional; e f) cancelamento do registro profissional.

Já em relação às possíveis infrações praticadas pelo profissional da contabilidade pode se listar as seguintes situações:

a) angariar clientes por meio de agenciador; b) inexecução dos serviços contábeis para os quais foi expressamente contratado; c) inexecução de serviços contábeis obrigatórios; d) adulteração ou manipulação fraudulenta na escrita ou em documentos, com o fim de favorecer a si mesmo ou a clientes; e) apropriação indébita; f) incapacidade técnica; g) incapacidade técnica em virtude de erros reiterados (precedida de processo de sindicância); h) aviltamento de honorários; i) concorrência desleal; e j) retenção abusiva, danificação ou extravio de livros ou documentos contábeis, comprovadamente, entregue aos cuidados do contabilista⁴².

Para cada uma dessas infrações há um enquadramento e uma penalidade aplicada de acordo com o fato ocorrido.

De acordo com o Conselho Federal de Contabilidade os padrões de conduta ética a serem seguidos pelos profissionais de contabilidade estão relacionados com as responsabilidades de desenvolverem suas atividades de acordo com o grau de competência, confidencialidade, integridade e objetividade.

A mídia, as instituições financeiras, investidores, entre outros, necessitam mudar a forma de avaliação das organizações, que atualmente atribuem valores baseados somente nas demonstrações contábeis, valorizando apenas os resultados, onde transmitem a imagem que as melhores empresas são aquelas que conseguiram obter resultados econômico-financeiros acima do mercado e acabam deixando de lado aquelas organizações que possuem um desempenho social e ético⁴³.

⁴¹ BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 960/03**. Disponível em: <http://www.portaldecontabilidade.com.br/nbc/res960.htm>. Acesso em: 08 ago. 2017.

⁴² BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 960/03**. Disponível em: <http://www.portaldecontabilidade.com.br/nbc/res960.htm>. Acesso em: 08 ago. 2017.

⁴³ TEIXEIRA, Fernando. **“Boom” de empresas na mira da área contábil**. Belo Horizonte: Diário do Comércio. 03 a 05 jan. 2009. p. 10.

Nos apontamentos de TEIXEIRA⁴⁴, sendo a contabilidade o estudo do patrimônio (bens, direitos e obrigações) de uma entidade e sua mutação no tempo, é também definida como a técnica de gestão que tem como finalidade a determinação da situação patrimonial das empresas e dos seus resultados, ou ainda:

Ciência que tem como objetivo observar, registrar e informar os fatos econômico-financeiros acontecidos dentro de um patrimônio pertencente a uma entidade; mediante a aplicação do seu conjunto de princípios, normas, técnicas e procedimentos próprios⁴⁵.

Ainda, é primordial que o profissional contabilista seja imbuído de condutas éticas inegáveis como fiel seguidor do Código de Ética do Profissional Contábil, já que a definição desse profissional é entendida como:

Profissional que: [...] identifica, mede, acumula, analisa, prepara, interpreta e relata informações (tanto financeiras quanto operacionais) para uso da administração de uma empresa, nas funções de planejamento, avaliação e controle de suas atividades e para assegurar o uso apropriado e a responsabilidade abrangente de seus recursos. (FAC - *International Federation of Accounting* (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE, 2009)⁴⁶.

Nessa esteira, o novo perfil do contador moderno é de um profissional que precisa acumular conhecimentos, ou seja, que tenha consciência de que a maior remuneração exige qualidade de trabalho e para conseguir tal conhecimento necessita de estudo, com aplicação, tem que ser tecnicamente inteligente e ter capacidade criativa; ter alta integridade, e ter iniciativa; ter coragem, ética, visão de futuro, habilidade de negociação, agilidade, segurança para resolver os problemas que surgem, capacidade de aprender a lidar com mudanças, ideias de melhoria, flexibilidade, capacidade de inovar e criar, sobretudo na sua área de atuação, interagir e estudar as realidades políticas, sociais e financeiras, saber orientar as empresas para o melhor caminho de forma que elas sobrevivam aos fortes abalos gerados pela globalização da economia, o poder de manipular conhecimentos é o ponto chave das grandes decisões⁴⁷.

⁴⁴ TEIXEIRA, Fernando. “**Boom**” de empresas na mira da área contábil. Belo Horizonte: Diário do Comércio. 03 a 05 jan. 2009. p. 10.

⁴⁵ TEIXEIRA, Fernando. “**Boom**” de empresas na mira da área contábil. p. 10.

⁴⁶ SÁ, Antônio Lopes de. **Ética profissional**. São Paulo: Atlas, 2010. p. 49.

⁴⁷ SÁ, Antônio Lopes de. **Ética profissional**. São Paulo: Atlas, 2010. p. 49.

Dessa forma, o profissional da área contábil deve exercer com ética as atribuições e que lhes são recomendadas através do Código de Ética editado pelo CFC, assim como, desenvolver uma consciência voltada a atender as responsabilidades para com a sociedade enquanto indivíduo. Somente com condutas pautadas na responsabilidade ética, moral e social é que o profissional poderá se desenvolver, principalmente o profissional contábil, que é o responsável pelo fornecimento das informações que os usuários tomam como base e parâmetro para tomarem suas decisões de investimento ou gestão.

2 A RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROFISSIONAL CONTABILISTA

Em um primeiro momento, importante se faz destacar que o termo "responsabilidade" provém de: "res" - coisa, bem, aquilo que faça parte do mundo e das possíveis relações jurídicas; "pondere" - equilibrar, ponderar; e "idade" - sufixo de ação⁴⁸.

Nesse sentido, DINIZ⁴⁹ ressalta que o termo traz a ideia de que além de reparar o dano causado, o agente que causou tal situação, poderá ser responsabilizado através de uma relação jurídica, para que tais atos futuros contra terceiros sejam coibidos, ou seja, agindo os sujeitos de forma não ética ou não equilibrada a responsabilidade seria usada para impor tal equilíbrio.

Com a promulgação da Lei nº 10.406⁵⁰, de 10 de janeiro de 2002, o Código Civil vigente até os dias atuais, introduziu-se inúmeras modificações na lei civil, e dentre elas, no Livro II relativo ao Direito de Empresa, restou destinado um espaço específico para o disciplinamento da atividade do contabilista e outros auxiliares, com clara previsão no tocante à amplitude da responsabilidade destes no exercício de suas atividades.

⁴⁸ DINIZ, Maria Helena. **Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil**. 22. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2008. v. 7. p. 10.

⁴⁹ DINIZ, Maria Helena. **Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil**. p. 10.

⁵⁰ BRASIL. **Lei Nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 08 set. 2017.

A contabilidade em sua função, enquanto Ciências Sociais é tratada no CC/2002 muito mais do que como ponte entre a empresa e seus usuários, e sim, como parceira que complementa e contribui com a gestão de uma instituição.

É neste contexto, de acordo com os apontamentos de FORTES⁵¹, que pode se dizer que o CC/2002 ultrapassa as disposições constantes de qualquer outra lei. O autor destaca que esta lei implica na vida de todos, tanto em sua forma de pensar quanto em suas ações.

De acordo com as considerações de OLIVEIRA⁵² o conceito da obrigação de ressarcir em virtude de dano que advenha de atos antijurídicos contribui para a compreensão de que uma pessoa é incumbida de reparar o dano causado a outra. Nessa esteira, o profissional contábil, contemplado no CC/2002⁵³, especificamente na redação dos artigos 1.177 e 1.178, passa a ter responsabilidade que anteriormente não tinha. Para tanto, OLIVEIRA⁵⁴ leciona que o CC/2002⁵⁵ trouxe, ainda, dezoito artigos específicos (arts. 1.177 a 1.195 da Seção III – Do Contabilista e outros auxiliares) que tratam especificamente da profissão contábil e definem a responsabilidade destes profissionais pelos atos relativos à escrituração contábil e fiscal por estes praticados, igualmente quando incorrerem danos a terceiros.

Nas considerações de SILVA e BRITO⁵⁶ o profissional contábil passou a ser tratado textualmente como preposto do sócio numa sociedade empresária, com isso, sua responsabilidade foi profundamente ampliada, podendo o mesmo responder, pessoal e solidariamente, perante a empresa e terceiros, inclusive com patrimônio pessoal. O exercício profissional, portanto, exige a observância de parâmetros estabelecidos para a prática do ofício, cujo desvio, à evidência, implicará o

⁵¹ FORTES, José Carlos. **Manual do contabilista**: Conselho regional de contabilidade do Estado de Rondônia. São Paulo: Celigrafia, 2001. p. 103.

⁵² OLIVEIRA, Celso Marcelo de. **Responsabilidade civil e penal do perito e o profissional de contabilidade**. São Paulo: IOB Thomson, 2005. p. 35.

⁵³ BRASIL. **Lei Nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 08 set. 2017.

⁵⁴ OLIVEIRA, Celso Marcelo de. **Responsabilidade civil e penal do profissional de contabilidade**. São Paulo: IOB Thomson, 2005. p. 50.

⁵⁵ BRASIL. **Lei Nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 08 set. 2017.

⁵⁶ SILVA, Lázaro Rosa da, BRITO, Valmir Bezerra de. **O novo código civil para contadores**. 2. ed. São Paulo: IOB Thomson, 2004. p. 173.

inescusável dever de indenizar⁵⁷. Nessa esteira, tal dever indenizatório pode surgir por atos praticados pelos profissionais contábeis no estabelecimento do preponente ou fora dele, sendo caracterizados, portanto, duas relações distintas entre preponente e preposto.

O contabilista é preposto encarregado da escrituração contábil da empresa e/ou entidade para a qual foi contratado. Para tanto, SILVA e BRITO⁵⁸ introduzem prepostos, para uma melhor elucidação acerca do tema, destacando que “a pessoa investida por um preponente de poderes para representá-lo perante atos da atividade mercantil, trabalhista, tido como colaborador da pessoa jurídica, para o bom andamento da atividade”. Nesse sentido, a noção de preposto pode ser apreciada na redação do artigo 1.169 do CC/2002⁵⁹.

Com relação aos atos culposos, constituem-se como sendo toda violação de um dever jurídico, ou seja, uma inexecução de um dever que o agente podia conhecer e observar; no entanto, não o faz por negligência (inobservância de normas), imperícia (falta de habilidade) e imprudência (proceder sem cautela)⁶⁰.

FABRETTI⁶¹ leciona que os prepostos contabilistas são responsáveis pelos atos culposos que causaram ao preponente, a exemplo do esquecimento do cumprimento de uma obrigação que lhe foi imputada no contrato de preposição (de prestação de serviço), o que caracterizaria um ato negligente e, em consequência, culposo e prossegue destacando:

Os contabilistas são pessoalmente responsáveis perante o preponente, pelos atos culposos, ou seja, aqueles que, embora não intencionais, acabam por produzir danos, provocados pela imperícia, cumprimento de uma obrigação tributária, seja ela principal (pagamento do tributo) ou acessória (declaração ou informações), [...] vai ensejar multas e juros, desde que no contrato de prestação de serviços – que é também um contrato de preposição equivalente

⁵⁷ SILVA, Lázaro Rosa da, BRITO, Valmir Bezerra de. **O novo código civil para contadores**. 2. ed. São Paulo: IOB Thomson, 2004. p. 174.

⁵⁸ SILVA, Lázaro Rosa da, BRITO, Valmir Bezerra de. **O novo código civil para contadores**. 2. ed. São Paulo: IOB Thomson, 2004. p. 177.

⁵⁹ BRASIL. **Lei Nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 08 set. 2017.

⁶⁰ FABRETTI, Laudio Camargo. **Direito de empresa no novo código civil**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 75.

⁶¹ FABRETTI, Laudio Camargo. **Direito de empresa no novo código civil**. p. 75.

juridicamente ao mandato – esteja prevista a responsabilidade do contabilista pelo cumprimento dessas obrigações⁶².

Nesse caso, COZZA⁶³ esclarece que a multa e os juros decorrentes dessa perda de prazo, depois de pagos pelo empresário, que é o contribuinte, podem ser cobrados por este do preposto contabilista. O autor destaca, ainda, que na execução de suas funções, a culpa do preposto deverá ser provada por quem se sentir lesado. Nesse sentido, o contabilista que agir culposamente, ou seja, por imprudência, imperícia ou negligência será responsável por estes atos perante seu cliente.

A institucionalização da responsabilidade solidária é a principal mudança trazida pelo CC/2002⁶⁴, acarretando uma preocupação a mais para a classe contábil. Em função dessas mudanças, a parceria entre cliente e contador deve ser revista. De fato, com a responsabilidade solidária, o contabilista assume, juntamente com o seu cliente, a responsabilidade por atos dolosos, perante terceiros⁶⁵. Desta forma, balanços falsos/simulados implicam a responsabilidade do profissional da contabilidade junto com o administrador por dolo, isto em todas as situações possíveis, compreendendo, ações na Justiça Cível, relativamente ao direito societário/comercial, ambiental, trabalhista, previdenciário e fiscal e ações na Justiça Criminal, destacando em especial pela inobservância ao previsto no artigo 342 do Código Penal que trata do falso testemunho ou falsa perícia⁶⁶.

Novamente, o artigo 1.177 do CC/2002⁶⁷ trata da responsabilidade civil do contabilista e, para tanto, caso o erro contido no balanço tenha sido involuntário, causado por imperícia, o profissional deve responder a quem prestou o serviço. Se o contador tiver conhecimento do erro ao divulgar o balanço, ele responderá à Justiça e outras entidades da mesma forma que o proprietário da empresa⁶⁸.

⁶² FABRETTI, Laudio Camargo. **Direito de empresa no novo código civil**. p. 75.

⁶³ COZZA, Mario. **Novo código civil do direito da empresa**. Porto Alegre: Síntese, 2002. p. 269.

⁶⁴ BRASIL. **Lei Nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 08 set. 2017.

⁶⁵ SÁ, Antônio Lopes de. **Ética profissional**. São Paulo: Atlas, 2010. p. 50.

⁶⁶ SÁ, Antônio Lopes de. **Ética profissional**. p. 50.

⁶⁷ BRASIL. **Lei Nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 08 set. 2017.

⁶⁸ SILVA, Lázaro Rosa da, BRITO, Valmir Bezerra de. **O novo código civil para contadores**. 2. ed. São Paulo: IOB Thomson, 2004. p. 177.

De acordo com os atos praticados pelo contabilista no estabelecimento do preponente e fora dele, importante se faz destacar a redação do artigo 1.778 do CC/2002⁶⁹, conforme dispõe: “**Art. 1.178** - Os preponentes são responsáveis pelos atos de quaisquer prepostos, praticados nos seus estabelecimentos e relativos à atividade da empresa, ainda que não autorizados por escrito”. Dessa forma, OLIVEIRA⁷⁰ estabelece que todos os atos praticados pelos prepostos nos limites do estabelecimento do preponente, será o segundo, seja empresário ou sociedade, responsável por todos os atos praticados por seus prepostos, como se ele os tivesse efetuado, independentemente de autorização escrita ou não para prática do ato. Nesse sentido, OLIVEIRA aduz que resta caracterizada a culpa *in eligendo* conforme segue:

É a oriunda da má escolha do representante, ou do preposto (escolha de um profissional não qualificado para ser o preposto da empresa). Caracteriza-se, por exemplo, o fato de admitir ou manter o proponente a seu serviço empregado não legalmente habilitado (contador sem registro no Conselho Regional de Contabilidade), ou sem as aptidões requeridas⁷¹.

O Código de Ética do Profissional de Contabilidade – CEPC⁷² estabelece que esses profissionais devam exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade técnica, observando a legislação vigente, os princípios de contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade, resguardando os interesses de seus clientes e empregadores sem comprometer a dignidade e independência profissional. Além disso, devem guardar sigilo das informações obtidas, em detrimento do exercício profissional lícito.

⁶⁹ BRASIL. **Lei Nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 08 set. 2017.

⁷⁰ OLIVEIRA, Celso Marcelo de. **Responsabilidade civil e penal do profissional de contabilidade**. p. 59.

⁷¹ OLIVEIRA, Celso Marcelo de. **Responsabilidade civil e penal do profissional de contabilidade**. p. 59.

⁷² BRASIL. **Resolução CFC Nº 803/1996**. DOU de 20.11.1996. Aprova o Código de Ética Profissional do Contador – CEPC. Disponível em: <http://www.portaldecontabilidade.com.br/nbc/res803.htm>. Acesso em: 07 set. 2017.

Estabelece a Resolução CFC nº 987/032⁷³ que os profissionais de contabilidade devem registrar um contrato de prestação de serviços com descrição de todas as responsabilidades assumidas, com a finalidade de comprovar o limite e a extensão da responsabilidade técnica, permitindo, com isso, a segurança de ambas as partes e regular o desempenho das obrigações assumidas. Ainda, no contrato também deve conter as condições para prestação de serviços, bem como, as condições quando ocorrer a rescisão do mesmo.

Os profissionais contábeis, de acordo com a Lei nº 12.249/10⁷⁴, são fiscalizados profissionalmente pelos Conselhos Federais de Contabilidade - CFC e pelos Conselhos Regionais de Contabilidade - CRC, e os dois órgãos em conjunto são responsáveis por regular a profissão contábil, de acordo com os princípios contábeis, orientando e dando suporte para que exerçam as atividades conforme as exigências da legislação, além de impor limites e condicionar o exercício da profissão, através do exame de suficiência, do cadastro de qualificação técnica e dos programas de educação continuada.

O Conselho Federal de Contabilidade - CFC, órgão que regulamenta a profissão contábil, editou a Resolução CFC nº 1.445/13⁷⁵ para regulamentar o cumprimento, pelos profissionais da contabilidade, às exigências da Lei nº 9.613/98⁷⁶ e, em seu artigo 1º relaciona as atividades desenvolvidas que são consideradas sensíveis pelo legislador à prática do crime de lavagem de dinheiro. Por esse motivo, seus executores estão obrigados a elaborar mecanismos de

⁷³ BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 987/03**. Disponível em: http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2003/000987. Acesso em: 08 ago. 2017.

⁷⁴ BRASIL. **Lei Nº 12.249, de 11 de junho de 2010**. Institui o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura da Indústria Petrolífera nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste - REPENEC; [...]; e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12249.htm. Acesso em: 08 set. 2017

⁷⁵ BRASIL. **Resolução CFC Nº 1.445/13**. Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelos profissionais e Organizações Contábeis, quando no exercício de suas funções, para cumprimento das obrigações previstas na Lei n.º 9.613/1998 e alterações posteriores. Disponível em: http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2013/001445. Acesso em: 10 set. 2017.

⁷⁶ BRASIL. **Lei Nº 9.613, de 03 de março de 1998**. Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9613.htm. Acesso em: 10 set. 2017.

identificação e controle, além de informar aos órgãos competentes as operações que julgarem suspeitas de irregularidade nas atividades desenvolvidas.

De acordo com o art. 2º da Resolução nº 1.445/13⁷⁷, as pessoas físicas e jurídicas que estão obrigadas ao mecanismo de controle da lavagem de dinheiro devem estabelecer e implementar a política de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo de acordo com o seu volume de operações, e se pessoa jurídica em conformidade com o seu porte, e esses devem abranger, no mínimo, os controles destinados. Complementa o parágrafo 1º, do art. 2º, da mesma Resolução⁷⁸ que essa política deve ser formalizada pelo profissional, ou pelo detentor de autoridade máxima de gestão quando organização contábil. Para cumprir as obrigações da legislação, os profissionais da contabilidade devem manter registrados todos os dados de seus clientes e demais envolvidos nas transações.

A seção III, do artigo 3º, da Resolução CFC nº 1.445/13⁷⁹, descreve os procedimentos recomendados aos profissionais da contabilidade para que no exercício da função mantenham registro dos cadastros de seus clientes atualizados, com registro da data de sua realização ou atualização, e esses registros devem conter no mínimo a qualificação dos clientes.

São diversas as atividades que podem ter indícios de irregularidade e que podem estar sendo utilizadas para a lavagem de dinheiro, portanto, os profissionais da contabilidade devem redobrar a atenção e estar atentos a essas suspeitas. Para auxiliar os profissionais contábeis, a Resolução CFC nº 1.445/13⁸⁰, em seu artigo 9º, apresenta as transações e movimentações que são suspeitas de irregularidade.

⁷⁷ BRASIL. **Resolução CFC Nº 1.445/13**. Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelos profissionais e Organizações Contábeis, quando no exercício de suas funções, para cumprimento das obrigações previstas na Lei n.º 9.613/1998 e alterações posteriores. Disponível em: http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2013/001445. Acesso em: 10 set. 2017.

⁷⁸ BRASIL. **Resolução CFC Nº 1.445/13**. Disponível em: http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2013/001445. Acesso em: 10 set. 2017.

⁷⁹ BRASIL. **Resolução CFC Nº 1.445/13**. Disponível em: http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2013/001445. Acesso em: 10 set. 2017.

⁸⁰ BRASIL. **Resolução CFC Nº 1.445/13**. Disponível em: http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2013/001445. Acesso em: 10 set. 2017.

Os contadores e os técnicos contábeis, de acordo com o artigo 9º, da Resolução CFC nº 1.445/13⁸¹, devem informar ao COAF as movimentações que, após análise, de acordo com as sugestões da própria Resolução já citada, concluírem ser suspeitas de envolvimento com o crime de lavagem de dinheiro, além das informações obrigatórias a seguir, que são de acordo com o artigo 10 da mesma Resolução⁸²:

a) recebimento em espécie de valor igual ou superior a R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), ou equivalente em outra moeda, por serviços profissionais prestados; b) recebimento, por meio de cheque ao portador, de valor igual ou superior a R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), por serviços profissionais prestados, inclusive na aquisição ou venda de bens móveis e imóveis que integrem o ativo das organizações contábeis; c) constituição de empresa ou aumento de capital social com integralização em moeda corrente, em espécie, de valor acima de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) e; d) aquisição de ativos e pagamentos a terceiros em espécie de valor acima de R\$ 100.000,00 (cem mil reais)⁸³.

Todas as informações, segundo o artigo 13, da Resolução CFC nº 1.445/13⁸⁴, “devem ser efetuadas no sítio eletrônico do COAF, de acordo com as instruções ali definidas”, no prazo de 24 horas a partir do momento em que o responsável pela informação concluir que ela deve ser informada, devendo este abster-se de informar os envolvidos da comunicação ao COAF. Ainda, devem informar de acordo com o artigo 14, da Resolução CFC nº 1.445/13⁸⁵, anualmente, até o dia 31 de janeiro do ano seguinte ao ano civil, a inexistência de suspeita em

⁸¹ BRASIL. **Resolução CFC Nº 1.445/13.** Disponível em: http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2013/001445. Acesso em: 10 set. 2017.

⁸² BRASIL. **Resolução CFC Nº 1.445/13.** Disponível em: http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2013/001445. Acesso em: 10 set. 2017.

⁸³ BRASIL. **Resolução CFC Nº 1.445/13.** Disponível em: http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2013/001445. Acesso em: 10 set. 2017.

⁸⁴ BRASIL. **Resolução CFC Nº 1.445/13.** Disponível em: http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2013/001445. Acesso em: 10 set. 2017.

⁸⁵ BRASIL. **Resolução CFC Nº 1.445/13.** Disponível em: http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2013/001445. Acesso em: 10 set. 2017.

relação às transações de seus clientes naquele ano, sendo que essa informação é prestada ao CFC por meio do sítio eletrônico do COAF.

As penalidades administrativas aplicadas ao contador e técnico contábil que não cumprirem com as exigências da Lei de Lavagem de Dinheiro, de acordo com o artigo 19, da Resolução CFC nº 1.445/13⁸⁶, são as sanções do artigo 27, do Decreto-Lei nº 9.295/46⁸⁷ e no artigo, 12 da Lei nº 9.613/98⁸⁸. De acordo com o artigo 12 da Lei nº 9.613/98⁸⁹, os profissionais e os responsáveis por organizações contábeis que não cumprirem com as exigências impostas pela própria lei estarão sujeitos a seguintes sanções, cumulativamente ou não.

Os profissionais e organizações contábeis estão sendo responsabilizados por atuar, durante o exercício de sua função profissional, no controle e prevenção de atividades relacionadas com a lavagem de dinheiro, desde a alteração da Lei nº 9.613/98⁹⁰, em 09 de julho do ano de 2012, quando foi sancionada a Lei nº 12.683/12⁹¹, com o objetivo de tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro. O artigo 9º da Lei nº 9.613/98⁹² apresenta o novo rol de profissionais responsáveis por prestar informações de transações que aparentem ilegalidade, incluindo neste os profissionais que prestam serviços contábeis.

⁸⁶ BRASIL. **Resolução CFC Nº 1.445/13**. Acesso em: 10 set. 2017.

⁸⁷ BRASIL. **Decreto-Lei Nº 9.295, de 27 de maio de 1946**. Cria o Conselho Federal de Contabilidade, define as atribuições do Contador e do Guarda-livros, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del9295.htm. Acesso em: 11 set. 2017.

⁸⁸ BRASIL. **Lei Nº 9.613, de 03 de março de 1998**. Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9613.htm. Acesso em: 10 set. 2017.

⁸⁹ BRASIL. **Lei Nº 9.613, de 03 de março de 1998**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9613.htm. Acesso em: 10 set. 2017.

⁹⁰ BRASIL. **Lei Nº 9.613, de 03 de março de 1998**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9613.htm. Acesso em: 10 set. 2017.

⁹¹ BRASIL. **Lei Nº 12. 683, de 09 de julho de 2012**. Altera a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, para tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12683.htm. Acesso em: 11 set. 2017.

⁹² BRASIL. **Lei Nº 9.613, de 03 de março de 1998**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9613.htm. Acesso em: 10 set. 2017.

A identificação da autoria e da participação nos crimes de lavagem de dinheiro, segundo BADARÓ e BOTTINI⁹³, tem significativa importância e são muitos os casos em que os agentes se utilizam dos serviços de profissionais de diversos setores da economia para atingir seus objetivos. Por esse motivo é importante a fixação de âmbito de responsabilidade que não seja tão exagerada, e que possa comprometer o exercício normal de atividades profissionais que eventualmente possam ser usadas para cometer os crimes de lavagem de dinheiro, nem tão poucas que estimulem o uso da liberdade profissional para a criação de espaço de impunidade⁹⁴.

O Código Penal Brasileiro⁹⁵, em seu artigo 29, estabelece que quem pratica crime em concurso está propenso a ser punido, de acordo com as penas cominadas a esse crime, no entanto, não define diferentes graus para autor e partícipe, mas refere que cada agente do crime será punido de acordo com sua culpabilidade. Ainda, acrescentam BADARÓ e BOTTINI⁹⁶, que o contador tem participação nos crimes de lavagem de dinheiro quando colabora ou auxilia neste ato delitivo, ou seja, quando há um encobrimento do crime praticado pelo seu cliente e define a participação no crime de lavagem de dinheiro.

O contador e o técnico contábil serão responsabilizados penalmente nos crimes de lavagem de dinheiro, se não observarem as normas de cuidados impostas a eles no exercício de sua profissão, conforme explicam Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini⁹⁷, somente se:

- a) criar um risco que não é permitido, porque desrespeita as normas, atos normativos e regras técnicas profissionais de cuidado, ou porque viola o dever normal de cautela, levando em conta a experiência geral da vida; b) o risco criado contribuir casualmente

⁹³ BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. **Aspectos penais e processuais penais: comentários à Lei nº 9.613/1998, com as alterações da Lei nº 12.683/2012**. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 101.

⁹⁴ BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. **Aspectos penais e processuais penais: comentários à Lei nº 9.613/1998, com as alterações da Lei nº 12.683/2012**. p. 101.

⁹⁵ BRASIL. **Decreto-Lei Nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940**. Código Penal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm. Acesso em: 12 set. 2017.

⁹⁶ BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. **Aspectos penais e processuais penais: comentários à Lei nº 9.613/1998, com as alterações da Lei nº 12.683/2012**. p. 101.

⁹⁷ BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. **Aspectos penais e processuais penais: comentários à Lei nº 9.613/1998, com as alterações da Lei nº 12.683/2012**. p. 101.

para o resultado e; c) o resultado estiver dentro do âmbito de abrangência das normas de cuidado⁹⁸.

Explica, ainda BADARÓ e BOTTINI⁹⁹ que risco não permitido é aquele que ultrapassa a fronteira do tolerável e a experiência geral da vida consiste no dever de cuidado ou abstenção nos casos em que seja previsível o resultado, levando em consideração os conhecimentos especiais do agente, e que esse cuidado seja exigível, ou seja, que tenha baixo custo social de cautela e idoneidade para proteger os bens jurídicos. Sustentam os mesmos autores que cumprindo esses requisitos, a participação será penalmente relevante e sugere que deve ser interpretado o tipo penal do parágrafo 2º, do inciso II, do art. 1º da Lei nº 9.613/98¹⁰⁰, a saber:

Parágrafo 2º - Incorre, ainda, na mesma pena quem: [...] II - Participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previsto nesta Lei¹⁰¹.

A pena imposta aos infratores é de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.613/98¹⁰²: “pena de reclusão de três a dez anos, e multa”. De acordo com OLIVEIRA¹⁰³, a multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença pelo Juiz e é calculado em dias-multas, sendo no mínimo de 10 e no máximo de 360 dias-multa. O valor do dia-multa também é fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a um trigésimo do valor do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a cinco vezes esse salário.

De acordo com o art. 4º, da Lei de Lavagem de Dinheiro¹⁰⁴, a pena será aumentada de um a dois terços se os crimes definidos nela forem cometidos de

⁹⁸ BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. **Aspectos penais e processuais penais: comentários à Lei nº 9.613/1998, com as alterações da Lei nº 12.683/2012**. p. 101.

⁹⁹ BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. **Aspectos penais e processuais penais: comentários à Lei nº 9.613/1998, com as alterações da Lei nº 12.683/2012**. p. 101.

¹⁰⁰ BRASIL. **Lei Nº 9.613, de 03 de março de 1998**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9613.htm. Acesso em: 10 set. 2017.

¹⁰¹ BRASIL. **Lei Nº 9.613, de 03 de março de 1998**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9613.htm. Acesso em: 10 set. 2017.

¹⁰² BRASIL. **Lei Nº 9.613, de 03 de março de 1998**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9613.htm. Acesso em: 10 set. 2017.

¹⁰³ OLIVEIRA, Celso Marcelo de. **Responsabilidade civil e penal do profissional de contabilidade**. p. 60.

¹⁰⁴ BRASIL. **Lei Nº 9.613, de 03 de março de 1998**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9613.htm. Acesso em: 10 set. 2017.

forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa. E poderá ser reduzida, conforme art. 5º, da mesma lei, de um a dois terços e ser cumprida em regime semiaberto, ou ainda, é facultado ao Juiz deixar de aplica-la ou substituí-la por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que facilitem a apuração das infrações penais e a identificação dos autores, coautores e partícipes, ou a localização dos bens, direitos ou valores dos objetos do crime.

O COAF é um órgão nacional de natureza administrativa, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda com sede no Distrito Federal, criado pela Lei nº 9.613/98¹⁰⁵. A Lei nº 9.613/98¹⁰⁶ que dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, bem como, sobre a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos na legislação, também criou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, além de outras providências. Ela foi criada para cumprir os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, com o objetivo de combater e prevenir os crimes de lavagem de dinheiro, ocultação de bens e direitos, comércio de drogas e entorpecentes, entre outros crimes relacionados com atividades ilícitas com o objetivo de inibir e dificultar a utilização de setores da atividade econômica como via para a prática de operações de lavagem de dinheiro¹⁰⁷.

Outra importante consideração com relação à prevenção de crimes de lavagem de dinheiro é a aprovação da Resolução CFC nº 1.530/2017, em que o CFC estabeleceu novos procedimentos a serem observados pelos profissionais de contabilidade e organizações contábeis para atendimento à Lei nº 9.613/1998 que remete aos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para ilícitos, inclusive o financiamento ao terrorismo).

¹⁰⁵ BRASIL. **Lei Nº 9.613, de 03 de março de 1998.** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9613.htm. Acesso em: 10 set. 2017.

¹⁰⁶ BRASIL. **Lei Nº 9.613, de 03 de março de 1998.** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9613.htm. Acesso em: 10 set. 2017.

¹⁰⁷ CALEGARI, André Luis; WEBER, Ariel Barazzetti. **Lavagem de dinheiro.** São Paulo: Atlas, 2014. p. 94.

De acordo com a Resolução CFC nº 1.530/2017¹⁰⁸, está sujeitas às novas normas os profissionais e organizações contábeis que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contabilidade, auditoria, aconselhamento ou assistência, de qualquer natureza¹⁰⁹.

Neste sentido, as operações e propostas de operações que, após análise, possam configurar indícios da ocorrência de ilícitos devem ser comunicadas diretamente ao Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), em seu sítio, contendo: a) o detalhamento das operações realizadas; b) o relato do fato ou fenômeno suspeito e; c) a qualificação dos envolvidos, destacando os que forem pessoas expostas politicamente.

Devem ser comunicadas, independentemente de análise ou de qualquer outra consideração, mesmo que fracionadas, a aquisição de ativos e pagamentos a terceiros, em espécie, acima de R\$ 50.000,00, por operação e/ou constituição de empresa e/ou aumento de capital social com integralização, em espécie, acima de R\$ 100.000,00, em único mês-calendário¹¹⁰.

As declarações de ocorrência de operações devem ser efetuadas no sítio eletrônico do COAF, de acordo com as instruções ali definidas, no prazo de 24 horas, a contar do momento em que o responsável pelas comunicações concluir que a operação ou a proposta de operação deva ser comunicada, abstendo-se de dar ciência aos clientes de tal ato. Não havendo ocorrência, durante o ano civil, de operações ou propostas suspeitas, os profissionais e organizações contábeis devem apresentar comunicação negativa por meio do sítio do CFC até o dia 31 de janeiro do ano seguinte¹¹¹. Importante se faz destacar que as novas normas não se aplicam

¹⁰⁸ BRASIL. **Resolução CFC Nº 1.530 de 22 de setembro de 2017**. Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelos profissionais e organizações contábeis para cumprimento das obrigações previstas na Lei nº 9.613/1998 e alterações posteriores. Disponível em: <http://www.normaslegais.com.br/legislacao/resolucao-cfc-1530-2017.htm>. Acesso em 10 out. 2017.

¹⁰⁹ MOURA. Tiago de. Publicada a **Resolução CFC Nº 1.530 de 22 de setembro de 2017**. Fórum Contábil. Disponível em: <http://forumcontabil.com.br/contabilidade-fiscal/publicada-a-resolucao-cfc-n-o-1-530-de-22-de-setembro-de-2017/>. Acesso em: 10 out. 2017.

¹¹⁰ MOURA. Tiago de. Publicada a **Resolução CFC Nº 1.530 de 22 de setembro de 2017**. Fórum Contábil. Disponível em: <http://forumcontabil.com.br/contabilidade-fiscal/publicada-a-resolucao-cfc-n-o-1-530-de-22-de-setembro-de-2017/>. Acesso em: 10 out. 2017.

¹¹¹ MOURA. Tiago de. Publicada a **Resolução CFC Nº 1.530 de 22 de setembro de 2017**. Fórum Contábil. Disponível em: <http://forumcontabil.com.br/contabilidade-fiscal/publicada-a-resolucao-cfc-n-o-1-530-de-22-de-setembro-de-2017/>. Acesso em: 10 out. 2017.

aos profissionais da contabilidade com vínculo empregatício em organizações contábeis.

Portanto, se trata do COAF de uma unidade de inteligência financeira de excelência, reconhecida pela promoção do enfoque econômico-financeiro na prevenção e combate ao crime.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente artigo, investiga-se que a profissão contábil no Brasil possui seu Código de Ética, aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade, Resolução CFC nº 803/96, onde está descrito minuciosamente a forma pela qual os contadores devem conduzir suas ações, quando do exercício profissional, viabilizando o profissional contabilista e a ética profissional, evidenciando a importância da ética na profissão contábil como base de credibilidade e transparência aos serviços executados por tais profissionais, bem como, demonstrando as razões que possam vir a ensejar a responsabilidade civil do profissional contábil, pessoal e de seus agentes, perante os respectivos danos que estes possam ter causados a outrem.

Nesse sentido, foi possível obter alguns resultados partidos do questionamento inicial e sua respectiva hipótese, que restou CONFIRMADA.

E se confirmou tendo em vista que a responsabilidade civil do profissional de contabilidade pelos atos relativos à escrituração contábil e fiscal ficou mais bem delineada com o CC/2002, pois está mais claro que o profissional de contabilidade é responsabilizado por culpa dos seus atos (desídia, imperícia, invigilância) perante o seu cliente. E, junto com o seu cliente, de forma solidária, por atos dolosos, perante terceiros.

De fato a institucionalização da responsabilidade solidária foi a principal mudança trazida pelo CC/2002, acarretando uma preocupação a mais para a classe contábil, uma vez que, na responsabilidade solidária, o contabilista assume, juntamente com o seu cliente, a responsabilidade por atos dolosos, perante terceiros. Assim, o contabilista está suscetível a responder ante a empresa e o empresário pelos atos praticados no exercício da profissão, quer seja com culpa, em virtude de negligência, imperícia ou imprudência (onde não há intenção de provocar

o dano), quer seja por dolo (quando efetivamente consta o intuito da prática cometida).

A pesquisa acrescentou outra importante consideração com relação à prevenção de crimes de lavagem de dinheiro é a aprovação da Resolução CFC nº 1.530/2017, em que o CFC estabeleceu novos procedimentos a serem observados pelos profissionais de contabilidade e organizações contábeis para atendimento à Lei nº 9.613/1998 que remete aos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para ilícitos, inclusive o financiamento ao terrorismo).

Se justifica em virtude dos diversos escândalos empresariais que envolvem a contabilidade, não só no Brasil como no mundo inteiro, que acabaram contribuindo fortemente para que a sociedade em geral criasse uma imagem negativa do contador, uma imagem de um profissional não ético. Entretanto, destacou-se que os problemas que envolvem o universo do exercício da profissão não podem ser usados como base para rotular toda uma classe profissional.

Para tanto, importante se faz destacar que a profissão contábil não é antiética por natureza, uma vez que, os resultados positivos obtidos nos negócios decorrem de decisões e atitudes éticas e, quando assim seguidos, tendem a assegurar resultados positivos permanentes. Diante de tais fatos, resta evidente que o profissional da contabilidade é notoriamente importante para as empresas nos países. No entanto, suas ações devem seguir os princípios éticos para o alcance de resultados fidedignos.

Por fim, o presente estudo não teve a intenção de esgotar o tema, mas sim de contribuir para a racionalização do mesmo e desenvolvimento de novas pesquisas relacionadas ao tema proposto.

REFERÊNCIA DAS FONTES CITADAS

BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. **Aspectos penais e processuais penais: comentários à Lei nº 9.613/1998, com as alterações da Lei nº 12.683/2012**. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.

BORGES, Erivan; MEDEIROS, Carlos. **Comprometimento e ética profissional**: um estudo de suas relações junto aos contabilistas: Revista Contabilidade e Fianças: USP. v. 19, n. 44, ano 2007.

BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 290/70**. Disponível em: http://www1.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=1996/000803.

BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 677/90**. Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=95948>.

BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 803/96**. Disponível em: http://www1.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=1996/000803.

BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 819/97**. Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=95948>.

BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 960/03**. Disponível em: <http://www.portaldecontabilidade.com.br/nbc/res960.htm>.

BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 942/02**. Disponível em: <http://www.contabeis.com.br/legislacao/13583/resolucao-cfc-942-2002/>.

BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 950/02**. Disponível em: <http://www.contabeis.com.br/legislacao/13830/resolucao-cfc-950-2002/>.

BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 972/03**. Disponível em:
http://www.valdecicontabilidade.cnt.br/contabilistas/leg_prof_contab/Res972.htm.

BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 987/03**. Disponível em: http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2003/000987.

BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 1.307/10**. Disponível em:
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/resolucaocfc1307_2010.htm.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 1.040, de 21 de outubro de 1969**. Dispõe sobre os Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade, regula a eleição de seus membros, e dá outras providências. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del1040.htm.

BRASIL. **Decreto-Lei Nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940**. Código Penal. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm.

BRASIL. **Decreto-Lei Nº 9.295, de 27 de maio de 1946**. Cria o Conselho Federal de Contabilidade, define as atribuições do Contador e do Guarda-livros, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del9295.htm.

BRASIL. **Lei Nº 9.613, de 03 de março de 1998**. Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do

sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9613.htm.

BRASIL. **Lei Nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm.

BRASIL. **Lei Nº 12.249, de 11 de junho de 2010**. Institui o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura da Indústria Petrolífera nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste - REPENEC; [...]; e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12249.htm.

BRASIL. **Lei Nº 12.683, de 09 de julho de 2012**. Altera a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, para tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12683.htm.

BRASIL. **Resolução CFC Nº 1.445/13**. Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelos profissionais e Organizações Contábeis, quando no exercício de suas funções, para cumprimento das obrigações previstas na Lei n.º 9.613/1998 e alterações posteriores. Disponível em: http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2013/001445.

BRASIL. **Resolução CFC Nº 1.530 de 22 de setembro de 2017**. Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelos profissionais e organizações contábeis para cumprimento das obrigações previstas na Lei nº 9.613/1998 e alterações posteriores. Disponível em: <http://www.normaslegais.com.br/legislacao/resolucao-cfc-1530-2017.htm>.

CALEGARI, André Luis; WEBER, Ariel Barazzetti. **Lavagem de dinheiro**. São Paulo: Atlas, 2014.

COZZA, Mario. **Novo código civil do direito da empresa**. Porto Alegre: Síntese, 2002.

DINIZ, Maria Helena. **Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil**. 22. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2008. v. 7.

FABRETTI, Laudio Camargo. **Direito de empresa no novo código civil**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2004.

FORTES. José Carlos. **Manual do contabilista: Conselho regional de contabilidade do Estado de Rondônia**. São Paulo: Celigrafia, 2001.

JESUS, Maria Lindinete de; SANTOS, Luciana Matos dos. **A importância da ética na formação do profissional de contabilidade**. Revista Pensar Contábil. ed. Especial. 2001.

MOURA. Tiago de. Publicada a **Resolução CFC Nº 1.530 de 22 de setembro de 2017**. Fórum Contábil. Disponível em: <http://forumcontabil.com.br/contabilidade-fiscal/publicada-a-resolucao-cfc-n-o-1-530-de-22-de-setembro-de-2017/>.

NIYAMA, Jorge Katsumi Niyama; PISCITELLI, Roberto Bocaccio; SILVA, César Augusto Tibúrcio. **Exame de suficiência em contabilidade**: Livro texto e Exercícios Adaptados às Exigências do CFC. Equipe de Professores do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade de Brasília – UNB. São Paulo: Atlas, 2001.

OLIVEIRA, Celso Marcelo de. **Responsabilidade civil e penal do perito e o profissional de contabilidade**. São Paulo: IOB Thomson, 2005.

OLIVEIRA, Danielle. **A imagem do contador no Brasil**: um estudo sobre sua evolução histórica. Rio de Janeiro: Revista de Controle e Administração, v. 3, n. 1, 2007.

ROCHA, José Carlos Fortes. **Ética e responsabilidade empresarial do contabilista**. Fortaleza/CE: Fortes, 2002.

_____. **Manual do contabilista**: uma abordagem teórico-prática da profissão contábil. São Paulo: Saraiva, 2005.

SÁ, Antônio Lopes de. **Ética profissional**. São Paulo: Atlas, 2010.

SILVA, Josué Cândido da; SUNG, Jung Mo. **Conversando sobre ética e sociedade**. Rio de Janeiro: Vozes, 1997.

SILVA, Lázaro Rosa da, BRITO, Valmir Bezerra de. **O novo código civil para contadores**. 2. ed. São Paulo: IOB Thomson, 2004.

TEIXEIRA, Fernando. **“Boom” de empresas na mira da área contábil**. Belo Horizonte: Diário do Comércio. 03 a 05 jan. 2009.